

Actividad física, deporte y salud en los ámbitos escolares

Evaluación de la gestión institucional para la favorabilidad de los entornos educativos en la práctica de la Educación Física

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Evaluación de la gestión institucional para la favorabilidad de los entornos educativos en la práctica de la Educación Física

Evaluation of Institutional Management for the Favorability of Educational Environments in the Practice of Physical Education

Lorenzo Bautista-Carrera¹

Resumen

El objetivo de este estudio es identificar la favorabilidad de la gestión institucional en relación con la Educación Física, para distinguir los aspectos que se deben mejorar con el fin de eficientizar el área. Para ello, se desarrolló un estudio descriptivo ex post facto con un muestreo no probabilístico por conveniencia, abarcando a 20 centros educativos públicos y privados, donde los datos se recogieron mediante el instrumento «Evaluación de Favorabilidad del Entorno Educativo para la Práctica de Educación Física» (E.F.E.E.F). El promedio de favorabilidad resultante fue de 66 %, lo cual indica que se requiere mejorar los aspectos de promoción de formación continua, proyectos institucionales relacionados con la Educación Física, enfatizar en la adquisición de los recursos necesarios y la habilitación de los espacios para un desarrollo eficiente del área. Se concluye que, con la recogida de datos fidedignos, el instrumento E.F.E.E.F. debería ser la herramienta oficial para evaluar los entornos educativos en Educación Física.

Palabras clave: educación física, entorno educativo, evaluación, favorabilidad, formación profesional, gestión institucional

Abstract

The objective of this study is to identify the favorability of institutional management in relation to physical education, to distinguish the aspects that should be improved to make the area more efficient. For this purpose, an ex post facto descriptive study was developed with a non-probabilistic sampling by convenience, resulting in 20 public and private educational centers, where data were collected through the instrument "Evaluation of Favorability of the Educational Environment for the Practice of Physical Education" (E.F.E.E.F). The resulting average favorability was 66%, indicating that it is required to improve the aspects of promotion of continuous training, institutional projects related to physical education, emphasis on the acquisition of the necessary resources and the habilitation of spaces for an efficient development of the area and it is concluded that, with the collection of reliable data, the instrument E.F.E.E.F. should be the official tool to evaluate the educational environments in physical education.

Keywords: evaluation, educational environment, physical education, favorability, professional training, institutional management.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, lorenzobautistac1309@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-3418-9168>

1. Introducción

El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier área del conocimiento depende en gran medida de un entorno educativo adecuado y provisto de las herramientas necesarias, aspecto que atañe principalmente a la gestión institucional, la cual juega un papel fundamental para garantizar entornos favorables en las prácticas de la Educación Física.

Una gestión institucional que procura entornos favorables debe contar con una buena planificación que incluya evaluaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es donde radica la importancia del papel que desempeña: supervisar la calidad de los procesos que se desarrollan en la escuela al evaluar la calidad de estos planes. Un sistema de gestión eficiente permite que las instituciones educativas se mantengan innovadoras, dinámicas, inclusivas y útiles para toda la comunidad mejorando continuamente sus procesos (Díaz et al., 2020).

En este estudio se busca demostrar la relevancia de la gestión en los centros educativos y cómo influye en la creación de entornos educativos favorables para la Educación Física. Para evaluar esto se utiliza el instrumento de Evaluación de Favorabilidad del Entorno Educativo para la práctica de Educación Física (E.F.E.E.F.) (De los Santos et al., 2020), como parte de la primera cohorte de la maestría en Educación Física Integral del Instituto Superior De Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

La gestión institucional efectiva desempeña un papel vital en la Educación Física, ya que debe contribuir significativamente al logro de los objetivos educativos y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Berryman y Bailey (2016) destacan que una gestión efectiva en Educación Física proporciona una base sólida para alcanzar dichos objetivos pues entiende que una gestión institucional adecuada asegura una distribución adecuada de los recursos y un diseño efectivo y accesible de los programas de Educación Física para todos los estudiantes.

Por su parte, la gestión curricular del docente de Educación Física y el acompañamiento que debe dar la gestión institucional a este, también tiene un impacto significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física. Según Smith y Greenberg (2017) «los docentes de Educación Física pueden maximizar el impacto de su enseñanza a través de una gestión curricular efectiva, lo que incluye la planificación adecuada, la organización de los recursos, la evaluación del aprendizaje y la reflexión continua».

Además, una gestión curricular efectiva garantiza que los programas de Educación Física sean inclusivos y accesibles para todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades, permitiéndoles participar plenamente en las actividades deportivas y de Educación Física (Rink et al., 2015).

2. Metodología

Se utiliza el método de investigación descriptiva, porque se debe observar el fenómeno o hecho, y en base a esa observación recolectar los datos pertinentes para interpretarlos (Guevara et al., 2020).

El estudio tiene carácter *ex post facto* porque se basa en hechos pasados y el investigador no controla los fenómenos que presentaron los sujetos. Solo se observó y analizó la información derivada de su estado en el momento del estudio. (Hernández et al., 2010).

Esta investigación combinó métodos cualitativos y cuantitativos, debido a la naturaleza de la recogida de información y el análisis y tabulación que se realiza de dichos datos sobre la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la Educación Física en relación con la gestión institucional.

El muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia, debido a que los centros educativos fueron elegidos por su accesibilidad y conveniencia al facilitar su participación. Además, fue una opción más económica, eficiente y adecuada cuando los recursos son limitados y el tiempo es escaso. En el caso de esta investigación, se utilizó este tipo de muestreo porque el instrumento afectaba informaciones medulares de los centros educativos y estos temían que se expusiera alguna información comprometedoras o que perjudicara la imagen del centro. Para eliminar cualquier grado de subjetividad resultante del tipo de muestreo, se utilizó el índice de coincidencia kappa de Cohen. Según Jiménez y Vega (2020) es un procedimiento estadístico que incumbe a la relación entre las coincidencias observadas y el número total de observaciones.

3. Resultados

De acuerdo con el análisis de kappa de Cohen, utilizado para validar la fiabilidad de los datos recopilados, se obtuvo un índice de concordancia de 0.84. Esto indica que los resultados son sustancialmente confiables (Landis y Koch, 1977). El índice de kappa de Cohen varía de 0 a 1 absoluto y los valores más cercanos a 1 se consideran confiables y seguros para la investigación, mientras que los valores por debajo de 0.40 son considerados insuficientes. Por lo tanto, podemos asumir que la información obtenida a través del instrumento utilizado en el estudio es confiable.

Tabla 1
Análisis del coeficiente kappa de Cohen (k)

Sujetos	Kappa de Cohen (k) Gestión institucional
CE PRIVADO I	0.6
CE PRIVADO II	0.8
CE PRIVADO III	0.9
CE PRIVADO IV	1
CE PRIVADO V	0.8
CE PRIVADO VI	1
CE PRIVADO VII	1

(Continuación)

Sujetos	Kappa de Cohen (k) Gestión institucional
CE PRIVADO VIII	1
CE PRIVADO IX	1
CE PRIVADO X	1
CE PÚBLICO I	0.6
CE PÚBLICO II	0.7
CE PÚBLICO III	0.6
CE PÚBLICO IV	0.6
CE PÚBLICO V	0.9
CE PÚBLICO VI	1
CE PÚBLICO VII	0.5
CE PÚBLICO VIII	1
CE PÚBLICO IX	0.8
CE PÚBLICO X	1

La investigación realizada reveló que, en general, los centros educativos presentan carencias en lo que se refiere a la adquisición y mejora del material y remozamiento de los espacios físicos donde se desarrollan las clases de Educación Física; también requiere atención la capacitación y actualización permanente de los docentes del área.

Otro de los aspectos que revelaron los datos son los proyectos del área que, se quedan sin promover debido a la carencia o inexistencia de recursos didácticos y a la falta de condiciones estructurales. Situación que afecta directamente el desarrollo de las clases cotidianas del área, ya que, sin los recursos necesarios, no es posible desarrollar clases de forma adecuada.

Con la aplicación del instrumento «Evaluación de favorabilidad del entorno educativo para la práctica de educación física» (E.F.E.E.F), quedó demostrado que, en relación con la gestión institucional, los centros educativos presentan un 66 % de favorabilidad.

Tabla 2
Análisis de favorabilidad

Sujetos	Porcentaje de favorabilidad gestión institucional
CE PRIVADO I	27 %
CE PRIVADO II	80 %
CE PRIVADO III	64 %
CE PRIVADO IV	64 %

(Continuación)

Sujetos	Porcentaje de favorabilidad gestión institucional
CE PRIVADO V	64 %
CE PRIVADO VI	40 %
CE PRIVADO VII	24 %
CE PRIVADO VIII	60 %
CE PRIVADO IX	56 %
CE PRIVADO X	80 %
CE PÚBLICO I	78 %
CE PÚBLICO II	80 %
CE PÚBLICO III	88 %
CE PÚBLICO IV	76 %
CE PÚBLICO V	80 %
CE PÚBLICO VI	76 %
CE PÚBLICO VII	76 %
CE PÚBLICO VIII	60 %
CE PÚBLICO IX	60 %
CE PÚBLICO X	80 %
Medias generales	66 %

Los resultados muestran que el 80 % de los cargos directivos o intermedios responsables de gestionar proyectos institucionales no tiene conocimiento de la naturaleza de la educación física y el rol del docente del área, y que en un 25 % de los centros, estos mismos cargos no promueven, ni apoyan la actualización continua de los docentes.

Queda evidenciado que el 30 % de los centros educativos no tiene constancia de adquisición de recursos físicos que favorezcan el desarrollo metodológico de la educación física, así como el 25 % tampoco muestra evidencias de adquisición de material didáctico o recursos relacionados con el desarrollo académico del área.

4. Discusión y conclusiones

Es esencial que los docentes cuenten con suficiente formación y recursos adecuados para aplicar nuevos enfoques pedagógicos en la asignatura de Educación Física. La habilitación de espacios adecuados también es prioritaria para ofrecer una educación de calidad. Es trascendental involucrar a los maestros del área en la creación de proyectos educativos, ya que se ha identificado una falta de participación que afecta el desarrollo apropiado de las clases.

La gestión institucional debe promover la formación continua de los docentes y asegurar la disponibilidad de recursos y enfoques necesarios para una educación física efectiva.

Para evaluar los entornos educativos, se recomienda adoptar el instrumento «Evaluación de favorabilidad del entorno educativo para la práctica de educación física» (E.F.E.E.F) para evaluar los entornos educativos pues consideramos eficiente y confiable este recurso en la recopilación de datos relacionados con la favorabilidad de los entornos educativos.

5. Referencias bibliográficas

- Berryman, R., & Bailey, R. (2016). Implementing an effective physical education curriculum in a school district. *Strategies*, 29(2), 43-47.
- De los Santos, G., Almonte, R., Banks, C. E., & Cuello, Á. F. (2020). Medición de la favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la Educación Física. Isfodosu-REMH.
- Díaz, C. C., Reyes, M. P., & Bustamante, K. G. (2020). Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(3), 87-95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3907048>
- Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *RECIMUNDO*, 4(3), 163-173. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Interamericana. www.esup.edu.pe
- Jiménez Ramírez, G., & Vega Pérez, L. V. (2020). Concordancia entre observadores de las estrategias argumentativas empleadas por niños preescolares. *Traslaciones. Revista latinoamericana de Lectura y Escritura*, 7(14), 12-30. <https://doi.org/10.48162.rev.5.008>
- Landis, J., & Koch, G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, 33(1), 159-174. <https://doi.org/10.2307/2529310>
- Rink, J. E., French, K. E., & Sallis, J. F. (2015). Physical education curriculum and instruction: What we teach and how we teach it. In *Handbook of Physical Education* (pp. 229-250) Routledge. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1123/jtpe.11.2.139>
- Smith, A. L., & Greenberg, R. (2017). Effective curricular management in physical education. In *Routledge Physical Education Reader* (pp. 63-72) Routledge.